

CHET TILINI O'RGANISHDA PSIXOLOGIYANING AHAMIYATI

Mamidova Shaxnoza Janiquz qizi
Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi
Ilmiy rahbar: Nilufar Zubaydova
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13917454>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini o'rganishda psixologiyaning qay darajada ahamiyatga ega ekanligi ko'rib chiqiladi. Muallif ularning o'zaro uzviy bog'liqligini hamda chet tilini o'rganishda motivatsiya muhim o'rin egallashi ko'rsatib o'tiladi. Bundan tashqari chet tilini endi o'rganuvchi o'quvchilar uchun ota-onalarning munosabatlari to'g'risida gap yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, motivatsiya, iroda kuchi, diqqat, o'quv jarayoni, ko'nikma, malaka.

Hammaga ma'lumki hozirgi kunda dunyo kundan kunga rivojlanib bormoqda. Har bir mamlakatning rivojlanishida har tomonlama mukammal ya'ni nafaqat o'z sohasini balki chet tilida bemalol suhbatlasha oladigan kadrlar muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ingliz tili dunyo tillaridan biri hisoblanganligi sababli uni biluvchilar uchun katta imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Masalan: tobora rivojlanib borayotgan dunyoda mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy aloqalar yo'lga qo'yilmoqda shu boisdan chet tilini biluvchilar uchun ko'plab ish o'rinlari yaratilmoqda. Ba'zida bu muammo hisoblanadi chunki odamlar o'zlariga mos ish topish uchun yoki ta'lim olish uchun ba'zan boshqa davlatlarga ko'chib o'tishiga to'g'ri keladi. Bu odamlarning chet tilini va boshqa mamlakatlarning madaniyatini o'rganishiga sabab bo'ladi.

Insonlar qay bir tilni o'rganishdan qat'i nazar unga psixologiyaning o'rni juda katta ya'ni psixologiya va til o'zaro chambarchas. Adabiyotlarda ko'rsatiladiki, ko'plab mashhur olimlar pedagogikaning psixologik tomoni bilan qiziqib ta'lim jarayonini samaraliroq qilishga harakat qilganlar. Masalan: G.Maneska, H.G.Ollendorff, X.Svit, X.Palmer psixologik nazariyalarni til o'qitish tamoyillari va yondashuvlarida qo'llashga harakat qilganlar.

Ingliz tilini o'rganishning asosiy psixologik jihatlari orasiga quydagilar kiradi: til o'rganishga bo'lgan motivatsiya va qiziqish, til o'rganish qobilyati, o'rganishda til va nutqning nisbati.

Chet tilini o'rganishda motivatsiya muhim omil hisoblanadi. Boqcha yoshidagi hamda maktab yoshidagi bolalarda chet tilini o'rganishda ota-onalarning, o'qituvchilarning qo'llab quvvatlashi, ularning motivatsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Chet tilini o'qitishda bir nechta samarali usullari mavjud. O'qituvchilar o'quvchilarning yoshiga mos ravishda materiallar tanlashi, turli xil ko'rgazmali qurollar tayyorlab ularning diqqatini jalb qilishi natijasida bilim olish samarasini yanada oshiradi. Ammo, jamiyat kundan kunga rivojlanib boryotganligi sababli bundanda foydali bo'lgan metodlar va texnikadan rivojlanishi talab qilmoqda. Chet tilida muloqat qilish darajasini mukkamal va o'quvchilarga bilim berish uchun innvotsion usullar kerak.

S.Hardjono materialni yetkazishda o'qituvchi quyidagilarni bilishi va ulardan foydalanishi kerak degan xulosaga kelgan:

- 1) Umumiy psixologiya nazariyasi;
- 2) Rivojlanayotgan yoshning psixologiyasi;
- 3) Ko'pgina psixologik rivojlanish darajalarning tipologiyasi;
- 4) Individual xususiyat psixologiyasi.

Har bir o'qituvchi ta'lim berishining asosiy maqsadi-o'quvchining shaxsiyatini rivojlantirish, o'quvchining ko'nikma va malakasini oshirishdir. O'rganuvchi tomonidan tilning eng yaxshi o'zlashtirishning eng muhim omili-o'rgatuvchi tomonidan materialning to'g'ri tanlanganligidir ya'ni material o'rganuvchining iroda kuchini sarflab diqqaitni qarata olishi kerak. O'qituvchi o'rganuvchilarning e'tiborini va qiziqishini yo'qotmaslik uchun turli xil mashqlar va treninglar o'tkazishi maqsadga muvofiq. Masalan: Ushbu treningimizda ishtirokchilar trener tomonidan juftliklarga bo'linib chiqiladi va har bir jamoaga rasm tushirilgan kartochkalar tarqatiladi. Har bir juftliklar gapirish uchun 2 minut tayyorlanadilar va bu rasmni qolganlarga tasvirlab berishi kerak. Javob berishi uchun taxminan 10-15 minut ajratiladi.

Ushbu treningni o'tkazishdan asosiy maqsad o'quvchilarning o'z fikrlarini boshqalarga ifoda qila olishi, talaffuzini oshirish, ijtimoiy munosabatlarda muvaffiqiyatli bo'lish va boshqa shaxsiy rivojlanishda yordam beradigan amaliy mashg'ulotdir.

Xulosa: Amalga oshirilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki chet tilini o'rganish nafaqat ta'lim metodiga balki psixologiya bilan uzviy bog'liq va samaraliroqdir.

References:

1. Yershova O.V.Universitet talabalarining o'quv faoliyatini nazorat qilish samaradorligini oshirish vositasi sifatida "motivatsiya" va "qiziqish" tushunchalari / O.V.Yershova.
2. Xoliqulov Inoyat Bahromovich Chet tili o'qitishning metodikasi va nazaryasi.
3. Ikrambayevna, S. D. (2024). Classification of Functions of Communicative Strategy and Tactics in Political Communication. *Miasto Przyszłości*, 50, 548-553.
4. Sattarova, D. (2024). Siyosiy Muloqotning Pragmatik Aspektlari. *Tamaddun Nuri Jurnal*, 5(56), 380-383.
5. Axmedova, D., & Zarmaskhonov, S. (2024, February). Exploring Global Perspectives In Language Teaching And Learning. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 205-207).
6. Suleymanova, N. M. (2020). On The Nominative Nature Of The Sentence. *Theoretical & Applied Science*, (4), 307-309.
7. Sattarova, D. (2024, January). Siyosiy Notiqlikning Milliy Madaniy Va Lisoniy Tahlili (O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Ia Karimov Nutqlari Asosida). In *Международная конференция академических наук* (Vol. 3, No. 1, pp. 5-7).
8. Сулейманова, Н. М. (2017). Номинативный аспект речевого процесса. In *Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives* (pp. 76-82).
9. Sattarova, D. (2023). Komunikativ Diskursning Tadqiqot Ob'yekti. *Молодые ученые*, 1(22), 41-43.
10. Sharifovna, R. S. (2022). Teaching Spoken English To Upper Class Pupils. *Confrencea*, 6(6), 87-89.
11. Ikramboyevna, A. D., & Ikramboyevna, S. D. (2023). The Ways of Forming Secondary Nomination in Uzbek Language and Its Impact on Linguistics.
12. Suleymanova, N. M., & Idiyev, A. R. O. G. L. (2021). Gapning Nominativ Aspekti Va Uning Kommunikativ Jarayoni Haqida. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 805-809.

13. Shokhista, R. (2023). The Significance Of Emphasizing Communicative Competence As The Foundation For Teaching Listening And Speaking Skills Rustamova Shokhista Sharifovna. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 25-28.
14. Rustamova, S. S. (2023, January). The Importance Of Speaking Activities In Teaching English. In International Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 357-361).
15. Sharifovna, R. S. (2022). Class Size And The Learning-Teaching Process In Upper Classes. Journal of new century innovations, 14(1), 86-98

